

Modern views on the application of physical therapy programs to improve the quality of life of working-age people with diseases of the hepatobiliary system

Bismak O.V.¹, Kachanova M.O.²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20545872>

¹ V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

<https://orcid.org/0000-0002-6495-6170>

² V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0004-8529-8543>

Corresponding author: Bismak O.V. e-mail: ebismak@gmail.com

Abstract. The article presents the results of the analysis of literary sources on the impact of diseases of the hepatobiliary system on the quality of life of people. The algorithm and program of physical therapy for this pathology are described, which includes various physical therapy measures aimed at improving physical, social activity and quality of life of patients.

Purpose of the study: : to study modern approaches to the use of physical therapy programs to improve the quality of life of people with diseases of the hepatobiliary system at different stages of rehabilitation.

Materials and methods. Theoretical analysis, synthesis and generalization of literature data. The study of meta-analyses, systematic reviews, PUBMED, PEDRO, Physioplus databases, etc. allowed us to determine the state of the problem under study, the level of its relevance and demand in practice.

Results. Analysis and generalization of literature data confirmed that liver and gallbladder diseases significantly reduce the quality of life due to chronic fatigue, pain syndrome, dyspeptic disorders and other symptoms. It is noted that the main tool for improving the quality of life is the development of an algorithm and program of rehabilitation intervention for people with liver, gallbladder and duct diseases. It is emphasized that when developing physical therapy programs, not only the main provisions of the ICF and the principles of physical therapy are taken into account, but also the personal factors of each person (requests, interests, motivation). The rehabilitation program is based on various types of physical activity, in particular, physical therapy measures. Physical activity is one of the important components of the quality of life associated with health. Therapeutic and physical exercises, due to the activation of metabolic processes and the increase in the flow of impulses from the proprioceptors of the motor apparatus to the cerebral cortex, increase the tone of the CNS, regulate cortico-subcortical relationships, and improve the reflex regulation of the hepatobiliary system. In addition, the importance of routing patients with diseases of the hepatobiliary system is noted, since a clear algorithm for the sequence of stages helps determine the patient's movement from the initial detection of symptoms to diagnosis, specialized treatment and rehabilitation, and dispensary supervision. And most importantly, the participation of a physical therapist in an interdisciplinary team is a necessary condition for the effective recovery of individuals with pathologies of the hepatobiliary system.

Conclusions. Therefore, physical therapists are an integral part of the interdisciplinary team for biliary tract dysfunctions, conducting diagnostic and restorative measures: rehabilitation examination, goal setting, planning, development and implementation of an algorithm and physical therapy program, re-examination. The implementation of a biopsychosocial approach based on the ICF contributes to the development of effective physical therapy programs for diseases of the

hepatobiliary system, which can include a wide range of physical therapy and occupational therapy measures. The basis of recovery is therapeutic exercises with an emphasis on diaphragmatic breathing and changes in intra-abdominal pressure, control and modification of lifestyle with appropriate physical activity, adherence to the principles of therapeutic nutrition, and timely medical and rehabilitation care.

Key words: physical therapy, hepatobiliary system, rehabilitation intervention, therapeutic exercises, occupational therapy, physical activity.

Сучасні погляди на застосування програм фізичної терапії для покращення якості життя осіб працездатного віку при захворюваннях гепатобіліарної системи

Бісмак О.В.¹, Качанова М.О.²

¹ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри фізичної терапії та реабілітаційної медицини, професор

<https://orcid.org/0000-0002-6495-6170>

² Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, асистент кафедри фізичної терапії та реабілітаційної медицини

<https://orcid.org/0009-0004-8529-8543>

Анотація. У статті представлено результати аналізу літературних джерел щодо впливу захворювань гепатобіліарної системи на якість життя людей. Охарактеризовано алгоритм та програму фізичної різни при даній патології, яка включає різні заходи фізичної терапії, спрямовані на покращення фізичної, соціальної активності та якості життя пацієнтів.

Мета дослідження: вивчити сучасні підходи до застосування програм фізичної терапії для покращення якості життя осіб із захворюваннями гепатобіліарної системи на різних етапах реабілітації.

Матеріали та методи. Теоретичний аналіз, синтез та узагальнення літературних даних. Вивчення метааналізів, системних оглядів, баз даних PUBMED, PEDRO, Фізіоплюс та ін. дозволили визначити стан досліджуваної проблеми, рівень її актуальності та затребуваності у практиці.

Результати. Аналіз та узагальнення літературних даних підтвердили, що захворювання печінки та жовчного міхура суттєво знижують якість життя через хронічну втому, больовий синдром, диспепсичні розлади та інші симптоми. Зазначається, що головним інструментом для покращення якості життя є розробка алгоритму та програми реабілітаційного втручання для осіб із захворюваннями печінки, жовчного міхура та проток. Підкреслюється, що при розробці програм фізичної терапії враховують не тільки основні положення МКФ та принципи фізичної терапії, а й особистісні чинники кожної людини (запити, інтереси, мотивація). В основі реабілітаційної програми – різні види фізичної активності, зокрема, заходи фізичної терапії. Фізична активність є однією із важливих складових якості життя, пов'язаної зі здоров'ям. Терапевтичні та фізичні вправи завдяки активізації обмінних процесів і збільшення надходження імпульсів із пропріорецепторів рухового апарату в кору головного мозку підвищують тонус ЦНС, упорядковують кортико-підкоркові співвідношення, удосконалюють рефлекторну регуляцію гепатобіліарної системи. Крім того, відзначається важливість маршрутизація пацієнтів із захворюваннями гепатобіліарної системи, оскільки чіткий алгоритм щодо послідовності етапів сприяє визначенню руху пацієнта від первинного виявлення симптомів до діагностики, спеціалізованого лікування та реабілітації, диспансерного нагляду. І головне – участь фізичного терапевта у міждисциплінарній команді є необхідною умовою ефективного відновлення осіб при патологіях гепатобіліарної системи.

Висновки. Отже, фізичні терапевти є невід'ємною частиною міждисциплінарної команди при дисфункціях біліарного тракту, проводять діагностичні та відновлювальні заходи: реабілітаційне обстеження, постановку цілей, планування, розробку і впровадження алгоритму та програми фізичної терапії, повторне обстеження. Впровадження біопсихосоціального

підходу на основі МКФ сприяє розробці ефективних програми фізичної терапії при захворюваннях гепатобіліарної системи, які можуть включати великий спектр заходів фізичної терапії та ерготерапії. Основою відновлення є терапевтичні вправи з акцентом на діафрагмальне дихання та зміну внутрішньочеревного тиску, контроль та модифікація способу життя з відповідною фізичною активністю, дотримання принципів лікувального харчування, та своєчасна медична та реабілітаційна допомога.

Ключові слова: фізична терапія, гепатобіліарна система, реабілітаційне втручання, терапевтичні вправи, ерготерапія, фізична активність.

Вступ

Захворювання печінки та жовчного міхура продовжують залишатися однією з найгостріших медичних і соціальних проблем. За даними системних оглядів і метааналізів, вони є надзвичайно поширені, значно погіршують якість життя, є причиною втрати працездатності та становлять високий ризик для здоров'я через безсимптомний перебіг на ранніх стадіях [1, 2]. Патології жовчного міхура та жовчовивідних шляхів діагностують у 10-15% дорослого населення в розвинених країнах. У багатьох випадках ці стани потребують оперативного втручання (видалення органу) та подальшої зміни способу життя [3]. Як свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби печінки та жовчного міхура вражають здебільшого людей працездатного, соціально активного віку. Внаслідок малорухливого способу життя та незбалансоване харчування стрімко зростає кількість випадків неалкогольної жирової хвороби печінки, яка часто передує цирозу. Це явище спостерігається навіть серед дітей, що загрожує їх нормальному розвитку та здоров'ю у дорослому житті [4, 5].

Під час війни в Україні у людей спостерігається постійний стрес, нервові перенапруження, підвищена тривожність, що ще більше актуалізує зазначену проблему та збільшує ризик розвитку захворювань печінки та жовчного міхура як у дорослих, так і у дітей.

Відомо, що фізична терапія при захворюваннях печінки та жовчного міхура спрямована на покращення відтоку жовчі, нормалізацію кровообігу та усунення м'язових спазмів. Вона запобігає застою, знижує вагу при жировій хворобі печінки та прискорює реабілітацію. Науковці і фізичні терапевти згодні з необхідністю більш активного впровадження сучасних програм, алгоритмів фізичної терапії у процес відновлення стану пацієнтів. Проте на практиці ще дуже рідко включають фізичних терапевтів до міждисциплінарної команди в гастроентерологічних відділеннях стаціонарів. Частіше це спостерігається в умовах санаторію, оскільки після лікування в стаціонарному відділенні пацієнтам із захворюваннями гепатобіліарної системи рекомендують продовжити відновлення у профільних санаторіях.

В Україні за останні 10-15 років значно змінилися підходи до фізичної терапії, фізичні терапевти активно використовують у практичній діяльності Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ), однак їх участь у відновленні функціонального стану, фізичної, соціальної активності та якості життя пацієнтів з патологією печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів є дуже обмеженою. Наразі ще недостатньо уваги приділяється значенню і необхідності використання заходів фізичної терапії у комплексному лікуванні захворювань гепатобіліарної системи як в умовах санаторію, так і в стаціонарі. Також потребує

подальшого вивчення питання впливу порушень роботи печінки і жовчного міхура на активність повсякденного життя людей з даною патологією.

Нааявні дослідження, наукові розробки здебільшого спрямовані на визначення впливу фізичної терапії тільки на рівні структури і функції за МКФ, мало приділяється уваги рівню діяльності та участі. Крім того, не висвітлюються особливості маршрутизації та відновлення на різних етапах реабілітації. Отже, вивчення нових підходів до відновлення і покращення якості життя пацієнтів із захворюваннями гепатобіліарної системи є значимим та актуальним питанням.

Мета дослідження

Вивчити сучасні підходи до застосування програм фізичної терапії для покращення якості життя осіб із захворюваннями гепатобіліарної системи на різних етапах реабілітації.

Матеріал та методи

Теоретичний аналіз, синтез та узагальнення літературних даних. Вивчення метааналізів, системних оглядів, баз даних PUBMED, PEDRO, Фізіоплюс та ін. дозволили визначити стан досліджуваної проблеми, рівень її актуальності та затребуваності у практиці.

Результати

Якість життя, пов'язана зі здоров'ям, – є інтегральним показником, який комплексно оцінює фізичний, психологічний, емоційний та соціальний стан людини, базуючись на її власному сприйнятті. Він визначає, наскільки стан здоров'я дозволяє людині реалізувати свій життєвий потенціал.

Захворювання печінки та жовчного міхура суттєво знижують якість життя через хронічну втому, больовий синдром та диспепсичні розлади. Такі симптоми як тяжкість і ниючий біль у правому підребер'ї, нудота, відчуття гіркоти у роті спричиняють фізичний дискомфорт і значно обмежують фізичну активність людини. Порушення травлення (здуття, метеоризм, розлади стулу (закрепи або діарея) впливають на соціальну активність, викликають у пацієнтів відчуття невпевненості та самоізоляції. Швидка втомлюваність, слабкість, порушення сну знижують працездатність, викликають погіршення настрою.

Крім того, у разі порушення відтоку жовчі або тяжких уражень печінки можлива жовтушність шкіри та склер, а також виражений шкірний свербіж, що в комплексі з іншими симптомами негативно впливають на психоемоційний стан людини.

Головним інструментом для покращення якості життя є розробка алгоритму та програми реабілітаційного втручання для осіб із захворюваннями печінки, жовчного міхура та проток (рис. 1). Поетапне впровадження алгоритму та програми фізичної терапії є запорукою ефективності реабілітаційного процесу.

Рисунок 1. Схема алгоритму фізичної терапії для осіб працездатного віку із захворюваннями гепатобіліарної системи

Методи реабілітаційного обстеження визначає фізичний терапевт. Можуть використовуватися:

- ✓ - соціологічні методи: збір анамнезу, опитування щодо звичок, способу життя, рівня фізичної активності, особистісних чинників, діяльності та участі, зокрема, Міжнародний опитувальник (IPAQ; Опитувальник SF-36);
- ✓ - педагогічне спостереження: увага на самопочуття, фізичний та психоемоційний стан пацієнтів;
- ✓ - клінічні та інструментальні методи дослідження згідно МКФ: наприклад, на рівні структури і функції – пальпація, шкала болю ВАШ, термометрія, антропометрія, біоімпедансометрія, пульсометрія, тонометрія, 6-ти хвилинний тест ходьби, спірометрія, динамометрія, мануально-м'язове тестування та ін.

На рівні діяльності та участі: Індекс Бартел, опитування щодо способу та якості життя, Canadian Occupational Performance Measure (COPM) - Канадська оцінка виконання діяльності, освіта пацієнтів та ін. [6, 7].

Для впровадження пацієнтоцентричного, біопсихосоціального підходу при плануванні, розробці та реалізації алгоритму та програми фізичної терапії осіб із патологією гепатобіліарної системи застосовують МКФ, де головною метою є не просто усунення хвороби, а повернення людини до її звичних життєвих занять (активності та участі). Для створення категоріального профілю пацієнта із захворюваннями гепатобіліарної системи можна використовувати мінімальний набір категорій (табл. 1):

Таблиця 2. Приклад набору категорій за МКФ при захворюваннями гепатобіліарної системи

Код	Значення
На рівні функції	
b 134	Функції сну
b 152	Функції емоцій
b 280	Відчуття болю
b 440	Функції дихання
b 455	Функції толерантності до фізичного навантаження
b 515	Функції травлення
b 525	Функції дефекації
b 535	Відчуття, пов'язані з травною системою
b 730	Функції м'язової сили
b 740	Функції м'язової витривалості
На рівні діяльності та участі	
d 410	Мобільність
d 4501	Ходьба на далекі відстані
d 510	Самообслуговування
d 5701	Дотримання дієти і фізичної форми
Чинники навколишнього середовища	
e 1650	Фінансові активи
e 310	Найближчі родичі
e 340	Персонал, що здійснює догляд і допомогу

При розробці програм фізичної терапії обов'язково враховують особливості перебігу захворювань печінки, жовчного міхура, проток, наявність чи відсутність ускладнень, супутні захворювання, вік, стать пацієнта, рівень фізичної підготовленості, професійну діяльність, етап реабілітації, інтереси, мотивацію та інші чинники. Крім того, програма втручання будується відповідно до основоположних принципів фізичної терапії: ранній початок, індивідуальний підхід, комплексність, прогресивне навантаження, безпека та контроль, свідомість та активність, освіта пацієнта. Важливо також дотримуватись дидактичних принципів: доступності, систематичності та послідовності, поступовості та повторності, наочності та ін.

Більшість науковців і фізичних терапевтів згодні з думкою, що одним із основних чинників та передумов успішної реабілітації є визначення особистісних чинників кожної людини для окреслення коротко- та довгострокових цілей за МКФ, їх планування для забезпечення відповідної мотивації та психоемоційного стану осіб, їх цілеспрямованості та свідомої активної участі у реабілітаційному процесі [6].

В основі реабілітаційної програми – різні види фізичної активності, зокрема, заходи фізичної терапії. Фізична активність є однією із важливих складових якості життя, пов'язаної зі здоров'ям. Терапевтичні та фізичні вправи завдяки активізації обмінних процесів і збільшення надходження імпульсів із пропріорецепторів рухового апарату в кору головного мозку підвищують тонус ЦНС, упорядковують кортико-підкоркові співвідношення, удосконалюють рефлекторну регуляцію гепатобіліарної системи [7].

Дослідження авторів статті свідчать, що програми реабілітаційних втручань можуть включати різноманітні засоби фізичної терапії. Зокрема, для досягнення реабілітаційних цілей найважливіше значення має включення до програми відновлення відповідних засобів кінезіотерапії та їх поєднання. Із терапевтичних вправ рекомендуються загальнорозвивальні вправи, спрямовані на розв'язання терапевтичних завдань і нормалізацію емоційної сфери, підвищення захисних сил, відновлення адаптації до фізичного навантаження. На фоні загальнорозвивальних вправ використовують спеціальні терапевтичні вправи, до яких при захворюваннях гепатобіліарної системи належать: дихальні вправи, вправи для м'язів черевного преса, вправи у розслабленні, такі, що сприяють дренажу біліарної системи [4, 8].

Вправи для м'язів черевного преса допомагають відновити тонус цих м'язів, створити умови для формування правильних анатомічних взаємовідношень у черевній порожнині. При виконанні таких вправ змінюється внутрішньочеревний тиск, а це дозволяє здійснити пресорну дію на жовчний міхур, зменшити застій жовчі в біліарній системі, урегулювати відтік жовчі.

Кровопостачання печінки, жовчного міхура і жовчних проток має тісний зв'язок із кровопостачанням м'язів черевного преса, тому вправи цих м'язів є ефективним засобом впливу на трофічні процеси у біліарній системі. Вправи для м'язів черевного преса сприяють зменшенню і ліквідації запальних змін як за рахунок зміни умов кровопостачання жовчного міхура і проток, так і стимулювальної дії фізичних вправ на кровообіг взагалі.

Необхідно зазначити, що важливим наслідком дії терапевтичних вправ для м'язів черевного преса є також нормалізація моторики шлунково-кишкового тракту. Для м'язів живота корисними є спеціальні вправи з предметами (палицями, гантелями, набивними м'ячами), що підсилюють лікувальну дію за рахунок маси предмета, подовження важеля переміщуваного сегмента тіла, а також вправи на гімнастичній стінці (типу змішаних висів).

Багато авторів відзначають важливість включення до реабілітаційних інтервенцій дихальних вправ, оскільки дихальні вправи при певній методиці їх виконання дозволяють впливати на внутрішньочеревний тиск внаслідок рухів діафрагми [4, 9]. Поперемінне підвищення і зниження внутрішньочеревного тиску за рахунок глибокого дихання діє на печінку, масажуючи її, і зменшує застій жовчі. Крім того, діафрагмальне дихання сприяє поліпшенню кровопостачання і кровотоку в жовчовивідній системі як внаслідок рефлекторної дії, так і наявних анато-фізіологічних взаємовідношень кровопостачання діафрагми й органів черевної порожнини.

Відомо, що інтенсивність рухової активності тісно пов'язана зі станом гепатобіліарної системи. Численні дослідження та дані метааналізів указують на негативний вплив як надмірних фізичних навантажень, так і гіподинамії на її

функціональний стан. За даними метааналізу, який включав близько 300 тис. учасників, встановлено, що коротко-строкова гіподинамія (а саме зниження активності до 1500 кроків/день протягом 2 тижнів) є причиною збільшення печінкового жиру на 15–25 % та зниження інсулінової чутливості на 17–25 % [10, 11]. Довгостроковий малорухливий стиль життя підвищує ризик жирового гепатозу на 45–70 % незалежно від індексу маси тіла [12].

Дослідники Шматова О.О., Барчук М.А., вивчаючи вплив рухової активності різної інтенсивності на функціональний стан гепатобіліарної системи та провівши обстеження 28 осіб з ознаками жирового гепатозу віком 25-40 років, виявили, що низький рівень рухової активності призводить до структурних змін печінки як наслідку метаболічних процесів, що сприяють розвитку стеатозу печінки в осіб молодого віку. Однак регулярна помірна рухова активність здатна повністю або частково відновити функціональний та морфологічний стан печінки. Надмірна рухова активність може спричинити широкий спектр функціональних та морфологічних змін з боку гепатобіліарної системи – від фізіологічного тимчасового підвищення ферментів (АСТ та АЛТ) до тяжких станів, зокрема ішемічний гепатит або навіть печінкова недостатність [13].

Велике значення має маршрутизація пацієнтів із захворюваннями гепатобіліарної системи, оскільки чіткий алгоритм щодо послідовності етапів сприяє визначенню руху пацієнта від первинного виявлення симптомів до діагностики, спеціалізованого лікування та реабілітації, диспансерного нагляду відповідно до стандартів МОЗ України. При захворюваннях гепатобіліарної системи рекомендують поділити реабілітаційне втручання на декілька етапів: гострий (стаціонарний), післягострий (амбулаторний) та довготривалий (амбулаторний, санаторно-курортний) [14].

У дослідженні Голод Н.Р. представлено концепцію відновлення якості життя осіб після лапароскопічної холецистектомії на різних етапах реабілітації із застосуванням засобів фізичної терапії та ерготерапії. Обстеживши 240 пацієнтів, автор у своєму дослідженні довела необхідність етапної реабілітації та ефективність програми фізичної терапії, яка на стаціонарному етапі включали ранню мобілізацію, дихальні, терапевтичні вправи різної спрямованості, силові вправи з масою власного тіла, предметами, коригувальні вправи, циклічні аеробні вправи у вигляді ходьби, скандинавської ходьби та ін. Засоби ерготерапії: елементи навчання для зниження рівня тривожності, менеджмент здоров'я, менеджмент падінь (для осіб похилого віку), менеджмент артеріальної гіпертензії, менеджмент сну, консультації щодо режиму дня, дієти. У санаторно-курортних умовах – фізична активність, вживання питних мінеральних вод, харчування, дієти [6].

Крім того, в літературних джерелах зазначається, що в умовах санаторію можна успішно використовувати гідрокінезотерапію, плавання у басейні, аквааеробіку, контрастний душ, теренкур, різні види ходьби, елементи рухливих та спортивних ігор, тощо.

Дискусія

Аналіз літературних джерел та системних оглядів свідчить, що фізична терапія при захворюваннях гепатобіліарної системи (печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів) є ефективним методом відновлення. Безсумнівно, що фізичний терапевт відіграє одну з ключових ролей у мультидисциплінарній команді для покращення загального стану пацієнта, функції серцево-судинної системи, корекції метаболічних порушень, запобігання ускладненням, підвищення працездатності та нормалізації якості життя [15, 16]. Дискутуються питання інтенсивності фізичних навантажень, балансу між дозованим відпочинком (який необхідний для регенерації при загостреннях) та необхідною руховою активністю для запобігання гіподинамії. Також викликає запитання використання вісцерального масажу у програмах фізичної терапії. Доказова міжнародна фізична терапія відходить від таких практик, надаючи перевагу активним рухам пацієнта та діафрагмальному диханню.

На думку Шматової О.О. при хронічних гепатитах (поза загостреннями) та неалкогольній жировій хворобі печінки фізичні навантаження достовірно покращують функціональний стан та чутливість до інсуліну. Помірна аеробна активність зменшує запальні процеси, сприяє зменшенню жирової інфільтрації печінки та покращує її біосинтетичну функцію. Наразі у науковій спільноті обговорюється безпечний поріг інтенсивності при захворюваннях печінки. Тривалий час вважалося, що печінка потребує максимального спокою, однак сучасні дослідження доводять, що відсутність активності погіршує стан, тоді як помірне кардіотренування (ходьба, плавання) діє як гепатопротектор [10].

При дискінезіях жовчного міхура та застоях жовчі терапевтичні вправи є основою реабілітації. Так, при гіпокінетичній дискінезії дихальні вправи та дозована фізична активність створюють ефект «діафрагмального масажу», тонізують гладку мускулатуру жовчного міхура та сприяють розслабленню сфінктера Одді. Це прискорює виведення жовчі та запобігає її застою. Проте при гіперкінетичній дискінезії (спазмах) або наявності каменів (жовчнокам'яна хвороба) інтенсивні навантаження, різкі рухи та вібрація обмежуються, оскільки вони можуть спровокувати жовчну кольку [17, 18]. Проте більшість фахівців сфери охорони здоров'я погоджуються, що фізична терапія є ефективною та необхідною у комплексному лікуванні та реабілітації при патологіях гепатобіліарної системи [19, 20, 21].

Висновки

Фізичні терапевти є невід'ємною частиною міждисциплінарної команди при дисфункціях біліарного тракту, проводять діагностичні та відновлювальні заходи: реабілітаційне обстеження, постановку діагнозу, цілей, планування, розробку і впровадження алгоритму та програми фізичної терапії, повторне обстеження.

За даними системних та метааналізів, впровадження біопсихосоціального підходу на основі МКФ сприяє розробці ефективних програми фізичної терапії при захворюваннях гепатобіліарної системи, які можуть включати великий спектр заходів фізичної терапії та ерготерапії.

Основою відновлення є терапевтичні вправи та різні види фізичної активності з акцентом на діафрагмальне дихання та зміну внутрішньочеревного тиску, контроль та модифікація способу життя з відповідною фізичною активністю, дотримання принципів лікувального харчування, та своєчасна медична та реабілітаційна допомога.

Конфлікт інтересів

Автор Качанова М.О. засвідчує відсутність будь-яких суперечностей інтересів, що могли б вплинути на об'єктивність, неупередженість або достовірність представлених у статті матеріалів. Бісмак О.В. є членом редакційної колегії журналу «Therapy & Rehabilitation» та співавтором цієї статті. Вона не брала участь у процесі прийняття редакційних рішень та рецензуванні цього рукопису для забезпечення незалежності процесу публікації.

Джерела фінансування

Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Література

1. Губська ОЮ. Окремі питання функціональних розладів гепатобіліарної системи. Здоров'я України 21 сторіччя. 2021;18(511).
2. Babu AF, Csader S, Lok J, Gómez-Gallego C, Hanhineva K, El-Nezami H, Schwab U. Positive effects of exercise intervention without weight loss and dietary changes in NAFLD-related clinical parameters: a systematic review and meta-analysis. *Nutrients*. 2021;13:3135. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu13093135>.
3. Бабінець ЛС, Боровик Ю, Андріюк ЛВ. Захворювання органів травлення у сімейній медицині: навч. посіб. Київ: ВСВ Медицина. 2021. 328 с.
4. Шестопалова ЄС, Калмиков СА, Калмикова ЮС. Актуальні питання фізичної терапії при дисфункції біліарного тракту. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020;5(1):52-57. [https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5\(1\).07](https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(1).07)
5. Григус І, Прошак І. Застосування фізичної реабілітації у хворих на хронічний холецистит. Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Вип. 15. Львів: ЛДУФК, 2011. Т. 3. С. 102-106.
6. Голод НР. Теоретико-методичні основи відновлення якості життя осіб після лапароскопічної холецистектомії засобами фізичної терапії та ерготерапії: дис.... докт. наук з фіз. вих. та спорту: 24.00.03. Київ, 2024. 530 с.
7. Montesi L, Caselli C, Centis E, et al. Physical activity support or weight loss counseling for nonalcoholic fatty liver disease? *World J Gastroenterol.*;20(29):10128-10136. DOI: <https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i29.10128>.
8. Бісмак ОВ. Фізична реабілітація жінок зрілого віку з патологією жовчовивідної системи на етапах відновного лікування: дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.03. Львів. 2006. 226 с.

9. Нестерчук Н, Ребров В, Хомовська К. Динаміка активності та участі пацієнтів після холецистектомії за класифікатором МКФ під впливом програми фізичної реабілітації. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15 Фізична культура і спорт. 2024. № 11 (184). С. 156-159. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.11\(184\).30](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.11(184).30).
10. Шматова О. Вплив рухової активності на біосинтетичну функцію печінки у хворих на токсичний гепатит. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2024;(1):158–162.
11. Khan H, et al. Athlete’s hepatitis in a young healthy marathon runner. Case Rep Gastroenterol. 2018;12(1):176-181. DOI: <https://doi.org/10.1159/000488446>.
12. Maskell KF, Powell SW, Willis D, Okhomina V, Sima AP, Wills BK. Patterns of transaminase elevation in rhabdomyolysis versus acetaminophen toxicity. Am J Emerg Med. 2021;44:362–365. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.061>.
13. Шматова ОО, Барчук МА. Функціональний стан гепатобіліарної системи під впливом рухової активності. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2026;1:89-93. <https://doi.org/10.32782/spmed.2026.1.9>
14. Попович Д. В. Функціональна активність біліарної системи після холецистектомії у довготривалому періоді реабілітації. Педагогічна інноватика: сучасність та перспективи. 2024. № 5. С. 10-14 <https://doi.org/10.32782/ped-uzhnu/2024-5-2>
15. Stine JG, Long MT, Corey KE, Sallis RE, Allen AM, Armstrong MJ, Conroy DE, Cuthbertson DJ, Duarte-Rojo A, Hallsworth K, Hickman IJ, Kappus MR, Keating SE, Pugh CJA, Rotman Y, Simon TL, Vilar-Gomez E, Wong VW, Schmitz KH. Physical activity and nonalcoholic fatty liver disease: a roundtable statement from the American College of Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc. 2023;55(9):1717–1726. DOI: <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000003199>.
16. Ashor AW, Lara J, Siervo M, Celis-Morales C, Oggioni C, Jakovljevic D G, Mathers JC. Exercise modalities and endothelial function: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Sports medicine (Auckland, N.Z.). 2015. № 45(2). P. 279–296. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0272-9>.
17. Степанов ЮМ, Скирда ІЮ, Петішко ОП. Хвороби органів травлення – актуальна проблема клінічної медицини. Гастроентерологія. 2019;53(1). <https://doi.org/10.22141/2308-2097.53.1.2019.163450>.
18. Алексєєв ОІ, Філь ВМ. Відновне лікування методами фізичної реабілітації дискінезій жовчовидільної системи // Медична гідрологія та реабілітація. 2008. Т. 6, № 1. С. 50-61.
19. Голод НР. Аналіз реабілітації осіб після холецистектомії в санаторно-курортних умовах як передумова розробки концепції фізичної терапії. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2024. № 8 (181). С. 60-66. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.8\(181\).11](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.8(181).11)
20. Григус І. Ефективність фізичної реабілітації хворих на хронічний холецистит. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. 2010;3 (11):60-64

21. Остапенко ГО. Корекція маси тіла в жінок похилого віку з патологією жовчовивідної системи засобами фізичної реабілітації. Вісник Запорізького національного університету. 2014;1:151-161.

Received: March 15, 2026;

Accepted: May 2, 2026

Published: May 30, 2026

